

Projeto e desenvolvimento de uma aeronave híbrida VTOL-asa fixa

Lincoln Mateus Konig

I. DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Esse documento detalha uma modelagem inicial de uma aeronave híbrida, com capacidade de realizar voo de cruzeiro, mas também realizar a decolagem e pouso vertical (VTOL), tal como proposto pela Uber em seu projeto Elevate[1].

O modelo inicial foi um VTOL desenvolvido em Simulink por Felipe Turetta da Embraer. Ele consistia em um modelo simples, com duas hélices equidistantes, que permitiam que ele se deslocasse em duas direções em um plano. À esse modelo, foi adicionado um segundo avião independente asa-fixa que consistia basicamente em uma asa com dois motores simétricos, permitindo um deslocamento nos mesmos eixos do modelo anterior. Ambos os modelos serão mais detalhados adiante.

Deve-se notar que ambos os modelos foram projetados em três graus de liberdade, ou seja, podem alterar seus valores no plano X,Z (Onde X é o deslocamento horizontal e Z, vertical), além de variar o Pitch (ângulo do "nariz" na aeronave em relação ao eixo das asas), mas não podem alterar seu deslocamento em Y (profundidade) ou os ângulos de Roll e Yaw (ângulo da asa com relação ao eixo do corpo e ângulo do nariz com relação a um eixo vertical, respectivamente)

Figura 1. Eixos de rotação e graus de liberdade

II. MODELO VTOL

O modelo inicial pode ser descrito conforme a figura 2 a seguir, onde Eng1 e Eng2 são as duas hélices, e ao se intensificar a força exercida por uma delas, o veículo altera seu ângulo theta (ou pitch) e tende a se mover para determinada

direção. Por exemplo: Aumentando-se a intensidade da Eng1, aumenta-se o pitch e o veículo desloca-se para a esquerda.

Figura 2. Modelo VTOL inicial

Esse modelo é dividido em três blocos principais, sendo eles o veículo em si (comportamento aerodinâmico, motores e sensores), o controlador operacional (responsável pela tomada de decisões do tipo "se há um obstáculo a frente, não posso me mover para frente") e o controlador das leis de controle, que garante a estabilidade do sistema e possibilita o piloto automático. Por exemplo, se um comando de subir 10 metros for dado, o controlador irá enviar comandos para os motores de modo a aumentar ou reduzir a intensidade deles, conforme necessidade, para garantir que a aeronave subirá 10 metros, não ultrapassará esse valor, e se estabilizará na nova altitude, sem muitas oscilações.

A. Veículo

O bloco do veículo é composto por subsistemas que definem o comportamento da aeronave. São eles: as equações de movimento, a aerodinâmica da aeronave e os sensores.

O subsistema das equações de movimento é composto por um bloco de mesmo nome que diz que, dadas determinadas forças e momentos aplicadas à aeronave, sua posição no plano, pitch, velocidade e dentre outros irão variar conforme o modelo físico da aeronave, ou seja, o tamanho, forma, peso e disposição dos elementos (asas, motores, etc) afetam como a aeronave responderá quando determinadas forças forem aplicadas à ela.

O subsistema da aerodinâmica do modelo VTOL é consideravelmente simples, uma vez que, para três graus de liberdade, um aumento ou diminuição na intensidade de rotação das hélices implica em uma força sendo aplicada diretamente na aeronave. Por isso, esse subsistema é composto apenas pela intensidade de rotação dos motores (Eng1 e Eng2) e pela decomposição da força exercida por eles nos eixos X,Z através de funções de Seno e Cosseno.

Por fim, o subsistema dos sensores é definido simplesmente pela saída do bloco das equações do movimento, uma vez que eles indicam qual o estado atual da aeronave. Essas saídas são simplesmente alimentadas à "Scopes" para permitirem a visualização e transmitidas novamente aos controladores para que eles possam tomar decisões quanto ao que a aeronave deve fazer.

B. Controlador Operacional

Esse controlador é o equivalente a um grande conjunto de cláusulas "if then else". Basicamente, ele é responsável por detectar a existência de obstáculos e informar aos motores/controladores que não é possível de se mover em determinada direção. Sendo um bloco majoritariamente lógico, a verificação dele deve ser extremamente eficiente e prática.

C. Controlador de leis de controle

Esse controlador possui maior complexidade devido às equações que regem seu funcionamento. Para se entender melhor o que se passa nesse bloco, é importante a definição do conceito de um controlador PID.

O controlador PID é um sistema que leva em consideração a diferença entre o estado atual da aeronave e o estado desejado a ser atingido, ou seja, o erro entre tais estados. Esse erro é avaliado de maneira proporcional (P), integrativa (I) e derivativa (D), ou seja, um termo diretamente proporcional ao erro, um termo proporcional à derivada do erro em determinado instante de tempo e um termo proporcional à integral do erro desde o início da simulação, conforme figura 3 a seguir, onde k_p , k_i e k_d são constantes que definem a relevância de cada um desses termos na saída do controlador.

Figura 3. Exemplo equação PID

A saída desse bloco representa, idealmente, um comando que deverá ser dado aos motores da aeronave de modo a minimizar o erro obtido, no entanto, para que isso seja possível, os parâmetros k_p , k_i e k_d devem ser determinados.

A escolha desses parâmetros, no entanto varia enormemente de sistema para sistema, e, apesar de se existirem técnicas para se chegar a valores aceitáveis, sua determinação não é trivial, e consiste em um grande desafio para a garantia de um funcionamento estável do modelo.

Dito isso, para o modelo dessa aeronave específica são utilizados 3 controladores PID. O primeiro objetiva estabilizar o deslocamento horizontal do modelo. Já o segundo realiza um controle da altitude e, por fim, o terceiro estabiliza o pitch. Basicamente, um controlador para cada grau de liberdade do modelo.

A escolha do uso de 3 controladores ao invés de um único é devido ao fato de ser mais fácil de se estabilizar cada um dos eixos separadamente do que tentar se estabilizar múltiplos eixos com um único comando aos motores. Apesar disso, ainda não foram encontrados valores estáveis para os controladores de Pitch e de deslocamento horizontal, permitindo um controle adequado do modelo VTOL apenas no eixo Z.

III. MODELO ASA-FIXA

O modelo asa-fixa foi desenvolvido tentando se adequar ao mesmo modelo VTOL proposto. Dessa maneira, o subsistema de equações de movimento se manteve o mesmo, já que a aeronave em si continua a mesma e, portanto, responde da mesma maneira às forças e momentos exercidos. Esse modelo foi elaborado com base na tese de Umair Ahmed[2].

Dito isso, o subsistema de aerodinâmica se altera radicalmente, já que o modelo não responde mais diretamente à força exercida pelos motores, mas sim, à aerodinâmica da asa e dos elevators (superfícies de atuação da aeronave responsáveis por alterar o Pitch). Os Rudders e Ailerons, não foram considerados, uma vez que a aeronave possui apenas 3 graus de liberdade, e essas superfícies atuam sobre deslocamentos que não são relevantes para o modelo simplificado atual. O modelo teve inspiração no UAV desenvolvido pela empresa norte-americana Aurora Flights, e se assemelha à figura 4

Figura 4. Modelo asa-fixa

Por fim, os sensores também não se alteram, uma vez que são representados pelas saídas do bloco de equações do movimento, e este não foi alterado. A seguir será detalhado o subsistema de aerodinâmica, bem como algumas informações relevantes ao bloco de controle das leis de controle. O controle operacional também se manteve inalterado.

A. Aerodinâmica

O bloco de aerodinâmica determina, dado os comandos sobre a intensidade das forças exercidas pelas hélices e as condições atmosféricas em determinado instante, quais forças e momentos irão atuar sobre a aeronave. A saída desse bloco é, então, alimentada diretamente ao bloco de equações do movimento que determinará como a aeronave responderá.

Esse bloco utiliza os coeficientes de arraste (C_d), sustentação (C_l) e momento (C_m) para determinar quais forças relativas ao vento atuam sobre a aeronave. Tais coeficientes variam de aeronave para aeronave, pois dependem da forma e da disposição dos elementos ao longo do corpo do modelo asa-fixa, e sua determinação é puramente experimental ou através de simulações complexas que envolvem o desenho de um modelo 3D da aeronave final. Dito isso, a fim de se obter um modelo aproximado, foram utilizados coeficientes de uma aeronave híbrida já existente denominada Osprey V-22.

Ao passo que esses coeficientes não representam fielmente o modelo asa-fixa, eles permitem se obter um comportamento aceitável para fins de simulação, no entanto, havendo sido amostrados mais de 400 valores, é possível que eles gerem uma demora no tempo de simulação que poderia ser minimizado com um número menor de amostras.

Por fim, uma vez que as forças calculadas são as forças relativas ao vento que atua sobre a aeronave, elas tem de ser convertidas para as forças reais que a aeronave deverá realizar para se deslocar na direção desejada levando-se em consideração o vento que atua sobre ela.

B. Controle das leis de controle

Realizou-se uma tentativa de se manter o mesmo bloco de controle do modelo VTOL, alterando-se apenas os valores de k_p , k_i e k_d que seriam utilizados, no entanto, os resultados obtidos não foram muito satisfatórios devido ao fato de que o controle do VTOL é realizado em cima da velocidade de rotação das hélices, ao passo que o controle do asa-fixa baseia-se muito mais no ângulo dos elevators, fazendo com que a velocidade de rotação das hélices sirva, majoritariamente, como forma de se manter a sustentação da aeronave em voo.

Também deve-se considerar que a aeronave que realiza o voo de cruzeiro não possui a capacidade de planar, e, portanto, sempre possui um deslocamento positivo no eixo X. Isso também implica que, no caso do bloco de controle operacional, não é possível de se realizar um comando de "parada", fazendo com que, em um primeiro momento, o sistema tenha de ser simulado sem obstáculos.

IV. MODELO SIMULADO

Nessa secção serão detalhados alguns aspectos específicos do modelo MATLAB/SIMULINK, bem como alguns detalhes

da simulação. Não serão abordados, no entanto, detalhes relacionados ao uso específico do programa Simulink.

Primeiramente, comandos de alteração na posição que se deseja que a aeronave atinja foram representados como funções degrau atuando em um sinal constante em instantes de tempo pré-determinados.

Além disso, o modelo asa-fixa necessita um bloco adicional que determina as condições atmosféricas na posição da aeronave. Essas condições incluem densidade do ar, pressão atmosférica, velocidade do som, dentre outros. Esse bloco é necessário pois uma aeronave asa-fixa depende enormemente da massa de ar atuando sobre as asas para possibilitar uma sustentação adequada.

Também deve-se levar em consideração que, dada a forma abstrata que se adotou para a aeronave, é possível que o controle de tal aeronave seja inviável, e, portanto, seja necessária a alteração de alguns aspectos como forma, peso e inércia do modelo para que seu controle seja, sequer, plausível.

Nota-se, ademais, que o tempo de simulação quando se realiza a tentativa de controlar a altitude da aeronave asa-fixa torna-se muito elevado (15 horas não foram o suficiente para se completar uma simulação), pois a taxa de amostragem do matlab, definida automaticamente devido a variações do modelo, torna-se muito elevada (da ordem de $10e+6$ até $10e+16$ amostras por segundo). Esse problema ainda não possui causa conhecida, e deverá ser resolvido a fim de se viabilizar a simulação do sistema.

Por fim, os valores de k_p , k_i e k_d , bem como os coeficientes de filtro N (parâmetros que o matlab usa nos controladores PID para se limitar a oscilação gerada pelo termo K_d), e alguns parâmetros adicionais iniciais do modelo (Massa, inércia, posição do centro de gravidade, etc) são definidos em dois arquivos de inicialização denominados `init_3dofVANT.m` e `init_3dofFW.m`, que devem ser executados no matlab antes de qualquer simulação.

V. PLANEJAMENTOS FUTUROS

Os próximos passos para a melhoria do modelo consistem, em um primeiro momento, em se garantir a estabilidade em pelo menos um dos eixos do sistema, de modo que ambos os modelos VTOL e asa-fixa possuam um controle aceitável que possa ser verificado no modelo híbrido.

Depois disso, é interessante que se estabeleça uma relação entre os dois modelos de modo similar à realizada na tese de Yasir Malang [3]. Essa relação consiste em se dar o controle majoritário da aeronave para um dos controladores de leis de controle (O do modelo VTOL ou o do modelo asa-fixa) dependendo do ângulo em que o motor se encontra em relação ao eixo do corpo da aeronave.

Com essa relação estabelecida, o ideal seria que se finalizasse a estabilização de ambos os modelos ao longo dos eixos remanescentes e se testasse novamente o modelo híbrido para garantir seu funcionamento.

Por fim, ao passo que, nesse ponto, o modelo já estaria em excelentes condições para se realizar a verificação através do SMV, para uma aproximação ainda mais fiel a um modelo real, seria interessante a adaptação desse modelo para seis graus de

liberdade. Isso pode se provar um problema, no entanto, uma vez que o controle do Roll e Yaw, bem como do deslocamento do eixo Y não seria possível apenas com Elevators e, no caso do VTOL, apenas com dois motores, portanto, uma adaptação do sistema como um todo haveria de ser realizada.

REFERÊNCIAS

- [1] Uber Elevate Project website. <https://www.uber.com/us/en/elevate/>
- [2] Ahmed, Umair, "3-DOF Longitudinal Flight Simulation Modeling and Design using MATLAB/SIMULINK"(2012) *Thesis and Dissertations*. Paper 1219
- [3] Malang, Yasir, "Design and control of a vertical takeoff and landing fixed-wing unmanned aerial vehicle"(2016) *University of Toronto*, pp. 56-62

De acordo:

Sergio Campos